

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1-ГО ТИПА НА СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА

Авазова Ш.Н.¹

Ахмедова С.М.²

Усманова Ш.Р.^{1,3}

Alfraganus university¹,

Ташкентская медицинская академия²,

Ташкентский Государственный стоматологический институт³.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10886518>

Аннотация. У пациентов с СД1 часто наблюдается ухудшение состояния пародонта из-за воспалительных процессов и нарушений иммунной функции. Исследование проведено на базе стоматологической клиники с участием 100 пациентов с диагностированным СД1. Изучили влияния сахарного диабета 1-го типа на состояние пародонта с использованием клинических, лабораторных и инструментальных методов. Клинические данные показали более высокую частоту и тяжесть пародонтита у пациентов с СД1, включая увеличение глубины карманов и степень подвижности зубов.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа, пародонтит, подвижность зубов.

Актуальность. Сахарный диабет 1-го типа (СД1) характеризуется аутоиммунным разрушением β -клеток поджелудочной железы, что приводит к хронической гипергликемии и метаболическим нарушениям [1].

У пациентов с СД1 часто наблюдается ухудшение состояния пародонта из-за воспалительных процессов и нарушений иммунной функции [2]. Несмотря на это, механизмы взаимодействия между СД1 и пародонтитом остаются малоизученными [3,4,5].

Методы исследования. Исследование проведено на базе стоматологической клиники с участием 100 пациентов с диагностированным СД1. Контрольную группу составили 50 пациентов без диабета. Все участники прошли комплексное стоматологическое обследование, включающее клинический осмотр, измерение гликозилированного гемоглобина (HbA1c), определение показателей воспаления в сыворотке крови (С-реактивный белок, интерлейкин-6), а также измерение глубины карманов и степени подвижности зубов.

Результаты исследования. Пациенты с СД1 имели более высокий уровень HbA1c (среднее значение 8,2%) по сравнению с контрольной группой (5,6%). Уровень воспаления, оцененный по уровню С-реактивного белка и интерлейкина-6, был также значительно выше у пациентов с СД1. Клинические данные показали более высокую частоту и тяжесть пародонтита у пациентов с СД1, включая увеличение глубины карманов и степень подвижности зубов.

У пациентов с СД1 также наблюдалось более выраженное поражение пародонта в виде кровоточивости десен при профилактической чистке, а также повышенная чувствительность зубов к холоду и теплу. Дополнительно было выявлено, что уровень подвижности зубов у пациентов с СД1 коррелирует с длительностью заболевания и уровнем гликемии.

Исследования показывают, что дети с сахарным диабетом 1-го типа (СД1) имеют более высокий риск развития кариеса и пародонтита по сравнению с детьми без диабета. Гипергликемия, характерная для СД1, способствует развитию воспалительных процессов в полости рта, таких как гингивит и пародонтит. Особенно важно отметить, что дети с СД1 часто сталкиваются с сухостью ротовой полости, что увеличивает риск развития кариеса и других заболеваний полости рта. Кроме того, сахарный диабет может сказываться на составе слюны, что также влияет на оральное здоровье (табл.1).

Таблица № 1

№	Исследование	Результат
1	Гипергликемия и гингивит	Гипергликемия у детей с СД1 связана с более высокой частотой развития гингивита.
2	Пародонтит	Дети с СД1 имеют более высокий риск развития пародонтита из-за воспалительных процессов, обусловленных гипергликемией.
3	Сухость ротовой полости	Сухость ротовой полости часто встречается у детей с СД1, что может усугубиться приемом определенных лекарств.
4	Состав слюны	Состав слюны у детей с СД1 может отличаться от обычного, что влияет на защитные свойства слюны и способствует развитию кариеса.

Обсуждение. Контроль гликемии и регулярная профессиональная гигиена полости рта имеют ключевое значение для поддержания здоровья полости рта и пародонта у детей с СД1. Важно также обучать детей и их родителей правильным методам ухода за полостью рта и контролю гликемии.

Выводы. Исследование подтвердило важность регулярного контроля состояния пародонта у пациентов с СД1. Высокий уровень гликемии и воспалительные процессы, характерные для СД1, способствуют ухудшению состояния пародонта и увеличивают риск развития пародонтита. Профилактические меры, включая контроль уровня глюкозы и регулярные посещения стоматолога, необходимы для предотвращения осложнений у пациентов с СД1. Результаты нашего исследования подтверждают важность своевременной диагностики и лечения пародонтита у пациентов с СД1. Поддержание оптимального уровня глюкозы, регулярные профилактические осмотры у стоматолога и комплексное лечение позволят снизить риск развития осложнений пародонтита и сохранить здоровье полости рта у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа.

References:

1. Khasanova L.E, Rizayev J.A, Yunuskhodjayeva M.K, Avazova Sh.N. Manifestations of inflammation of the parodontium with different somatic diseases // International Scientific Journal SCIENCE AND INNOVATION. - 2023. - № 2. - P.238-244.
2. Скиба А.В., Терешина Т.П. Диабет и заболевания пародонта // Інновації в стоматології. – 2014. - № 1. – С.51-57.

3. Бекжанова О. Е., Камиов Э.Х. Взаимосвязь физико-химических показателей смешанной слюны и кариеса зубов у больных сахарным диабетом // Врач-аспирант. – 2009. – № 9. – С. 811-816.
4. Бекжанова О.Е., Камилов Э.Х. Изменение физико-химических показателей смешанной слюны при различных способах ее стимуляции у больных сахарным диабетом. // Stomatologiya. - Ташкент, 2010.- №1-2(41-42). - С.42-44.
5. Бекжанова О.Е., Камилов Э.Х. Пути оптимизации лечения кариеса у больных сахарным диабетом. // Stomatologiya. - Ташкент, 2010.- №1-2(41-42). - С.68-72.

INNOVATIVE
ACADEMY